

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

To‘lqin Aliyev

Toshkent Moliya instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrası o`qituvchisi

**O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI FANINI O‘QITISHDA
MODERN-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR**

Annotatsiya

Yangi O`zbekistonda ilm-fan, texnika va texnologiyaning so`nggi yutuqlariga asoslangan mukammal ta`lim tizimini barpo etish dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi globallashuv davrida mamlakatimizning boy tarixini, milliy davlatchilikni shakllantirish va taraqqiy ettirish maqsadida, xalqimiz, ayniqsa, yoshlar ongida boy o`tmishimizga nisbatan g`urur va iftixor tuyg`ularini shakllantirish, ularni Vatanga nisbatan muhabbat ruhida tarbiyalash vazifasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi globallashuv davrida ma`naviyat sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar, xalqimiz ma`naviyatini asrash va yanada yuksaltirish, yosh avlodning qalbi cva ongini turli zararli g`oya va mafkuralar ta`siridan saqlash va himoya qilishda Vatanimiz tarixini birlamchi manbalarga tayanib, har tomonlama va chuqur tadqiq etish yosh avlodga haqiqiy tariximizni o`qitish orqali ularni yuksak ma`naviyatli shaxslar etib tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Аннотация

В новом Узбекистане крайне важно создать прекрасную систему образования, основанную на новейших достижениях науки, техники и технологий. В современную эпоху глобализации для формирования и развития богатой истории нашей страны, национальной государственности

стоит задача формирования в сознании нашего народа, особенно молодежи, чувства гордости и гордости за наше богатое прошлое, воспитания их в духе любви к Родине становится все более актуальным. В современный период глобализации актуальные проблемы, возникающие в сфере духовности, сохранять и совершенствовать духовность нашего народа, беречь и защищать сердца и умы молодого поколения от влияния различных вредных идей и идеологий, опираясь на первоисточники истории нашей страны, всестороннее и глубокое исследование, путем обучения нашей истинной истории подрастающему поколению, воспитанию из них высокодуховных личностей приобретает острую важность.

Annotation

It is of urgent importance to establish an excellent education system based on the latest achievements of science, technology and technology in the new Uzbekistan. In today's era of globalization, in order to form and develop the rich history of our country, national statehood, the task of forming the feelings of pride and pride in the minds of our people, especially the youth, towards our rich past, and educating them in the spirit of love for the motherland is becoming more urgent. In today's globalization period, current problems arising in the field of spirituality, to preserve and further improve the spirituality of our people, to preserve and protect the hearts and minds of the young generation from the influence of various harmful ideas and ideologies, relying on the primary sources of the history of our country, comprehensively and deeply research, educating the young generation to become highly spiritual individuals by teaching our true history is becoming more and more important

Kalit so`zlar: Puzzle of pictures, vay-fay (wi-fi), “Ey ar gayd” – “arguide” metodi, “who I`m” metodi, “Kahoot o`yini” metodi, “Parking lot” texnologiyasi.

Ключевые слова: Puzzle of pictures-головоломка из картинок, Wi-Fi, метод-“Ey ar gayd” – “arguide” , метод «Кто я», метод «Kahoot», технология Parking lot-«Парковка».

Key words: puzzle of pictures, wi-fi, “ey ar gayd” - “arguide” method, “who

am I” method, “kahoot” method, parking lot technology - “parking”,

Kirish. Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida, jumladan, ta`lim tizimida katta ijobiy o`zgarishlar yuz bermoqda. Yangi O`zbekistonda ilm-fan, texnika va texnologiyaning so`nggi yutuqlariga asoslangan mukammal ta`lim tizimini barpo etish dolzarb ahamiyatga ega. Bugungi globallashuv davrida mamlakatimizning boy tarixini, milliy davlatchilikni shakllantirish va taraqqiy ettirish maqsadida, xalqimiz, ayniqsa, yoshlar ongida boy o`tmishimizga nisbatan g`urur va iftixor tuyg`ularini shakllantirish, ularni Vatanga nisbatan muhabbat ruhida tarbiyalash vazifasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, bu borada O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to`g`risida”gi Farmonining 77-maqsadida “O`zbekiston tarixini o`rganish va targ`ib qilishni yanada rivojlantirish” vazifasini belgilanganligi va unda Tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish ko`zda tutilganligi xalqimiz va uning davlatchilik tarixini o`rganishga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratilayotganligini tasdiqlaydi. Bugungi globallashuv davrida ma`naviyat sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar, xalqimiz ma`naviyatini asrash va yanada yuksaltirish, yosh avlodning qalbi eva ongini turli zararli g`oya va mafkuralar ta`siridan saqlash va himoya qilishda Vatanimiz tarixini birlamchi manbalarga tayanib, har tomonlama va chuqur tadqiq etish yosh avlodga haqiqiy tariximizni o`qitish orqali ularni yuksak ma`naviyatli shaxslar etib tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Metodlar:”Puzzle of pictures”- rasmlı jumboq metodi, vay-fay (wi-fi) metodi, “Ey ar gayd” – “arguide” metodi, “who I`m” metodi, “Kahoot o`yini” metodi.

Muhokama: Ushbu mavzu Toshkent moliya instituti ilmiy-uslubiy Kengashida 25 avgust 2023 yilda muhokamadan o`tgan.

“PUZZLE PICTURE OF PIECES” metodi

Tarix darslarida qo`llash mumkin bo`lgan metodlardan yana biri rasm bo`laklari boshqotirmasi bo`lib, ushbu metod talabalarda tasavvur va fikrlashni,

chaqqonlikni, topqirlikni hamda eng muhimi korporativ birdamlik (bir jamoa)ni mustahkamlash uchun beqiyos xizmat qiladi. Metodni qo'llash uchun fan o'qituvchisi guruhni jamoalarga bo'lib oladi va o'yin shartlarini tushuntiradi. O'qituvchi har bir jamoaga maxsus bo'laklangan rasm parchalarini (masalan, biror bir tarixiy shaxs surati) topshiradi. Va o'yinni boshlashdan oldin jamoalarga yig'ish uchun berilgan tarixiy shaxsning suratini bir marotaba yetarlicha ko'rsatadi. Talabalar uchun berilgan rasm parchalari yig'ish uchun qiyin bo'lgan tarzda qirqilgan bo'lmasligi shart. Rasm parchalarini yig'ish uchun jamoalarga yetarlicha vaqt beriladi. O'yinda Rasm bo'laklarini birinchi bo'lib yig'gan jamoa g'olib hisoblanadi. Ushbu metodni O'zbekistonning eng yangi tarixi fanida ham bemalol qo'llab dars o'tish mumkin. Masalan, ushbu o'yin uchun mustaqillik yillaridagi biror bir tarixiy shaxs, tashkilot binosi yoki logosi va shunga o'xshash mashhurroq voqea_hodisa rasmlarini ham o'ynash mumkin. Biroq o'yin oldidan yig'ilishi kerak bo'lgan rasmni talabalarga yana bir bor tanishtirish shart. Misol uchun, mustaqillik yillarida Toshkentda o'rnatilgan Amir Temur haykalining rasm bo'laklarini(2-rasm) olamiz va xuddi 1-rasmdagidek yig'ib chiqamiz. Ushbu metod talabalar xotirasining kuchayishiga, tasavvur qilish qobiliyatining oshishiga va muhim tez qaror qabul qilishga xizmat .

1-rasm

2-rasm

E`TIBORNI JALB QILISH METODI VAY-FAY (Wi-Fi)

1. O'qituvchi qo'llarini ko'tarib, "Vay-fay" so'zini ishlatadi.
2. Talabalar qo'llarini ko'tarishadi va o'qituvchiga e'tibor qaratishadi.
3. Talabalar diqqatni jamlab, darsga e'tibor qaratishadi.

Ushbu metod o'qituvchi tomonidan talabalar diqqatini tezda jamlab olishga

yordam beradi. Talabalarning o`qituvchi va uning darsiga e`tiborini kuchaytiradi.

“EY AR GAYD” – “ARGUIDE” METODI
(yangi mavzuni maksimal darajada tushunib olish)

1	2	3
Mavzugacha	Ma`lumot	Mavzudan keyin
	2025 yilga kelib Xitoy dunyodagi eng aholisi ko`p mega-davlatga aylanadi	
	50% talabalar uyga vazifalarni bajarishda raqamli texnologiyalardan foydalanadi	
	Google internet tizimi kuniga 3.5 mln. axborotni tahlil qiladi	
	Yangi O`zbekistonning yangi Konstitutsiyasi 155 moddani tashkil etadi	

“EY AR GAYD” – “ARGUIDE” metodi orqali talabalarga yangi mavzuni maksimal darajada tushunib olish uchun qo`llaniladi.

1. Talabalarga yuqoridagi jadval beriladi. Mavzugacha bo`limiga talabalar bilgan ma`lumotlarini belgilaydilar.
2. O`qituvchi tomonidan yangi ma`lumotlar beriladi.
3. Mavzudan keyin talabalar kutilayotgan natijani yozadilar

1	2	3
Mavzugacha	Ma'lumot	Mavzudan keyin
	2025 yilga kelib Xitoy dunyodagi eng aholisi ko'p mega-davlatga aylanadi	Hindiston
	50% talabalar uyga vazifalarni bajarishda raqamli texnologiyalardan foydalanadi	94%
	Google internet tizimi kuniga 3.5 mln. axborotni tahlil qiladi	3.5 mlrd.
	Yangi O'zbekistonning yangi Konstitutsiyasi 155 moddani tashkil etadi	Xalq manfaatlari har narsadan ustun

Maqsad:

- talabalarda o'z fikr va mulohazalarini mushohada etish;
- talabalarda mavjud bo'lgan bilimlarni yuzaga chiqarish;
- vizual materiallar/slaydlar/filmlarni tez tahlil qila olish.

“WHO I'M yoki MEN KIMMAN” metodi

Ushbu o'yin metodi ham tarix darslarida qo'llash uchun juda muhim bo'lib, talabalarning ba'zida mavzu doirasida biroz chalg'ib olishlariga, fanga bo'lgan qiziqishlarining yanada oshishlariga sabab bo'ladi. O'yinni boshlash uchun o'qituvchi guruh ichidan bir talabani doskaga chaqiradi va uning orqasiga yoki peshonasiga atama yoki ismni yopishtiradi. Ushbu ismni doskadagi boladan tashqari auditoriyadagi qolgan o'quvchilar bilishlari shart. Sababi ism orqasiga yopishtirilgan talaba orqasiga yopishtirilgan so'z, yani o'zining kimligini aniqlashtirib olishi uchun 10 marotaba urinib, auditoriyadagilarga turli savollar berish mumkin bo'ladi. Auditoriyadagi o'quvchilar uning savollariga faqatgina “Ha

yoki Yo'q" javobini berishlari kerak13 .

Misol uchun, O'zbekistonning eng yangi tarixi fanidan mustaqillik yillarida *12-mavzu: Qoraqalpog'iston Respublikasi* mavzusini olgan holatda(bu mavzu bo'yicha o'yin tashkil etilishini talabalarga oldindan eslatish lozim) talabaning orqasiga *Orol so'zi yoki rasmini* yopishtirib qo'yamiz. Talaba o'zidagi so'zni topishi uchun juda qattiq harakat qiladi va auditoriyadagilarga bir nechta savollar beradi: Savollar quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

1. *Men o'zi tarixiy shaxs-mi?, davlat-mi?, tarixiy joy-mi? yoki tashkilot-mi? men.*

Auditoriyadagilar bu savolga tarixiy joy-mi? men degan vaqtda "Ha" deb ajvob berishadi.

2. *Men Qoraqalpog'iston hududiga to'g'ri kelaman-mi?*

Auditoriya: – Ha.

3. *Men chiroyli joyman-mi?*

Auditoriya: – Yo'q.

4. *Men-da ko'p aholi yashaydi-mi?*

Auditoriya: – Ha.

5. *Men Qoraqalpog'iston uchun juda muhim yer hisoblaman-mi?*

Auditoriya: – Ha.

6. *Men geografik nom-mi? men.*

Auditoriya: – Ha.

...

Xullas, doskadagi o'quvchi o'zini kim ekanligini bilish uchun savollar berishda davom etadi, qancha savollar oxirlab boravergan sari u kim ekanligini anglab borish va shunga yaqin tinglovchilarga savol bilan murojaat qilishi lozim bo'ladi. Tinglovchilar ham o'z navbatida uning savollariga Ha yoki Yo'qdan boshqa javob aytmasliklari va qo'shimcha qilmasliklari shart. Aks holda doskadagi o'quvchi o'zining kim ekanligini bir zumda topib oladi. O'yin oxirida kim ekanligi topgan o'quvchi g'olib hisoblanadi va uning o'rniga boshqa o'quvchi "Men kimman?" o'yinini davom ettirish mumkin. Metod orqali talabalar turli tomonlama fikrlashga,

har bir javobni izohlashga hamda javoblarni umumiy qilib bir xulosaga kelish orqali masala yechimini hal qilishga odatlanishlari mumkin.

“KAHOOT O’YINI” metodi

Ushbu o’yin metodi ham talabalarni tarix darslarida yanada darslarga qiziqtirish hamda darsni mazmunli o’tkazish uchun xizmat qiladi. Ushbu metod virtual (online) o’yinlar sirasiga kirib, bugungi yangi texnologiyalarga hamnafas yoshlarni shunga o’xshash o’yinlar orqali jalb qilish oson va foydali kichadi. Ushbu o’yin online o’ynaladi va har bir talaba o’z shaxsiy smartfoni(telefoni) orqali linkni bosib yoki QR-code orqali loginni terib, nicknameni yozib o’yinda ishtirok etish mumkin. O’yin test ko’rinishida tashkil etiladi. Misol uchun, katta ekranda yuqoridagi mavzuga oid savol va quyida 4 xil rangda 4 ta (undan ko’p ham bo’lishi mumkin) variantli javoblardan iborat bo’ladi. Ushbu o’yin masalan, O’zbekistonning eng yangi tarixi darslarida qo’llaydigan bo’lsak, har bir o’qituvchi o’yinni test ko’rinishida yoki rasmi test ko’rinishida va videoni izohlovchi variantli test shaklida qilib kahootni yaratsa bo’ladi. O’qituvchi testni yaratish uchun kahoot.com saytiga kirasiz va quyidagi holatda testni yaratasiz. Ya’ni saytga kirganingizdan keyin yaratish(create) tugmasini bosasiz. Keyin kahoot yaratish tugmasi chiqadi va uni bosib, testni yaratasiz, tepada savol uchun joy ajratilgan, pasida esa 4 ta rangda variantlar ustiga javobingizni yozib, javobni belgilab, keyin chapda yuqorida turgan savol qo’shishni bosib, xuddi shu tarzda testni yaratib oxirida o’ngda yuqoridagi saqlash tugmasini bossangiz, kifoya. Har bir savol uchun vaqt (time limit)ni belgilashingiz mumkin. O’yinni talabalar bilan o’ynashingiz uchun siz o’z e-pochtangiz orqali kirishingiz kerak va shunda game pini ko’rinadi.

Ushbu loginlar orqali talabalar o’yinga qo’shila olishlari mumkin. Xullas, ushbu o’yin talabalarni tarix darslarida yanada qiziqishlarini uyg’otib, iloji boricha

o'yinda g'olib bo'lish uchun ko'p ma'lumot o'qishlariga va hamda hozirjavobliklarini yanada oshirishga xizmat qiladi.

“PARKING LOT” TEXNOLOGIYASI

Ushbu texnologiya bevosita ma'ruza jarayonida amalga oshiriladi. Talaba dars davomida paydo bo'lgan savollarini “Parking lot” doskasiga joylashtiradi. O'qituvchi ma'ruza qilib bo'lgach, talabalar joylashtirgan savollarni olib, navbat bilan javob beradi. “Parking lot” texnologiyasining afzalligi shundaki, maruza davomida o'qituvchi va talaba fikri bo'linmaydi. Guruhda umumiy savollar jamlanadi. Asosiysi, vaqt tejaladi.

“Parking lot” savollar doskasida quyidagilar aks etishi mumkin:

1. savollar
2. qiziqarli ma'lumot
3. muammoli vaziyat
4. fikrlar

XULOSA

Yuqorida keltirilgan modern-pedagogik texnologiyalar tarix darslarida hozirda faol foydalanish mumkin bo'lgan usullar hisoblanib, ushbu texnologiyalar asosida talabalar mavzuni yana ham puxta va qiziqarli tushunib olishlari mumkin. Ushbu texnologiyalar biror syujet asosiga qurilishi, biror bir ssenariy asosida ta'lim oluvchilar o'zlariga bo'lib berilgan yo'nalishlar bo'yicha muammoni hal etib, mavzuga yoki fanga doir ma'lumotlarni o'zlashtirishga qaratilgan. Modern texnologiyalar talabalarni mustaqil izlanishga, tanqidiy fikrlashga yo'naltirilganligi, bundan tashqari ta'lim oluvchilarni elektron axborot ta'lim tizimlarida mustaqil izlash, mustaqil axborotlarni to'plash kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Ushbu metodlar nafaqat tarix fanida balki boshqa fanlarda ham qo'llashda vujudga kelgan savol va muammolarni bir

tomonlama emas, turli rakurslarda, atroflicha muhokama etilishi bilan ham muhim hisoblanadi. Yani ushbu metodlar talaba masalani yechishda bir yoqlamalikka emas, turli xil tomondan masalaga yechim izlashga undaydi. Va bu albatta, har bir talabani mustaqil fikrlashiga, masalani atroflicha hal etishiga, tanqidiy fikrlashga, fanga bo'lgan qiziqishga va kelajakda uchrashi mumkin bo'lgan har bir muammoni shu usulda hal etishiga undaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.// Yangi O'zbekiston. 2022 yil, 1 fevral, 22-son (544).

2. H.T. Omonov, N.X. Xo'jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar ya pedagogik mahorat. Toshkent: «Iqtisod-moliya» 2009. 402 b.

3. N.Oblomurodov, F.Tolipov. O'zbekistonning eng yangi tarixi. Darslik. Iqtisodmoliya. T.:2022. 412 b.

4. Q.Usmonov va b.q. O'zbekiston tarixi. Darslik. T.: Iqtisod-moliya.2016. 496 b.

<https://www.bookwidgets.com/blog/2018/06/20-interactive-teaching-activitiesfor-in-the-interactive-classroom>

5. Mahorat akademiyasi online darslar (You Tube)

6. <https://www.bookwidgets.com/a/widgets>